

Nathalie Jammet-Arias
Université Paris Nanterre
EA 369- CRIIA
26 avenue Raymond Aron
92160 Antony- FRANCE
tél : 0033651187717mail : nathalie.jammetarias@yahoo.fr

Propuesta para el simposio 4 : Resiliencia del docente – María Isabel Bardina

Más allá de la pandemia: el cambio de prácticas docentes como forma de resistencia

Quisiera situar mi intervención en un marco más amplio que el estricto de la pandemia. A partir del curso de historia hispanoamericana, mi objetivo sería proponer una reflexión, que había empezado antes de la difusión del coronavirus sobre la enseñanza de esta asignatura en Francia a nivel universitario. Me basaré en mi propia experiencia de docente e intentaré explicar los métodos que he aplicado a lo largo de mi experiencia profesional de 27 años con el fin de conseguir las metas pedagógicas propias de la asignatura y en conformidad con los valores que doy a la actividad docente. Así, se tratará de poner en perspectiva un itinerario pedagógico incluyendo la crisis que estamos viviendo y que ha sido obviamente un excepcional catalizador de cambios.